

IFRS Contribui

IFRS CONTRIBUI

Organização: <Sigilo>

Contato: RC / <Sigilo> / <Sigilo>

J, V, E

Grupo de trabalho:

Prof. Nilson Varella Rübenich - nilson.rubenich@restinga.ifrs.edu.br

Prof. Anelise D'Arisbo - anelise.darisbo@farroupilha.ifrs.edu.br

Prof. Valeska Freitas - valeska.freitas@viamao.ifrs.edu.br

Prof. Sérgio Almeida Migowski - sergio.migowski@canoas.ifrs.edu.br

Versão do documento: 01 - 21/12/2020 - editado por Nilson

Estudantes:

Áreas apontadas no formulário de demandas

- Marketing - oportunidades e acesso aos mercados,
- Operações - organização dos processos administrativos,
- Estratégia - avaliação e planejamento de cenários e contextos,
- Financeiro - controle financeiro e oportunidades de mercado, Vendas - planos de comercialização adequados ao momento

Demandas surgidas na reunião

- Gestão financeira - capital de giro
- Gestão de equipe - organograma - responsabilidades e tarefas
- Vendas - aumento de faturamento - discussão sobre o conceito do produto e embalagem
- Operações/Estoque/produção

Caracterização da empresa

A <Sigilo> é uma empresa familiar, inaugurada em maio/2020, pelos sócios RC, J, V e E, sendo que E e RC são um casal e RC é prima de J e V, que são irmãs. E tem know-how de açougue, pois sua família possui um açougue em Viamão.

Atuam como açougue <Sigilo>, assados (espetos) para levar e espetinhos. Recentemente colocaram uma mesinha para quem quiser consumir no local (clientes começaram a pedir). Maior parte do faturamento vem dos assados.

No ponto onde estão localizados já havia um açougue e espetos, mas estava “queimado”, pois não tinha constância no trabalho. Tinha problemas de qualidade de produtos e não cumpria horários. Sócios relatam a importância da vizinhança saber que o local está com novos donos.

Horário de atendimento: 8h às 21h

Fotos do local:

<Sigilo>

Materiais gráficos utilizados atualmente:

<https://drive.google.com/file/d/1cMcydEmSYkpt9oFflvmu8QOd2TKIIGKz/view?usp=sharing>

Dificuldades enfrentadas

- Não foi investido em capital de giro. Estão realizando as compras com cartões de crédito. Até agosto entrava dinheiro e conseguiam pagar as contas - desde agosto está mais difícil, ocorrendo atrasos em pagamentos.
- Entendem que depois de agosto, com a abertura mais ampla do comércio, o público se dividiu, diminuindo o consumo local.
- As vendas têm ficado constantes, com um comportamento claro em cada dia da semana. Estão com dificuldades de aumentar o faturamento.
- Estão pagando o valor do investimento - capital de terceiros.
- Existe gargalo para aumentar o faturamento, por falta de mão de obra e definição de prioridades de produto.
- Existe falta de produtos
 - in natura falta porque os clientes querem peças que são escassas no boi, sendo que quando compradas em caixas ficam muito caras.
 - os espetinhos tem boa saída, mas nem sempre são feitos.

Sugestões de ação

Financeiro:

- Definir necessidades de capital de giro e buscar fontes de financiamento deste capital (utilizar a planilha sugerida pelo GT para cálculo do capital de giro).
- Definir pró labore dos sócios, de acordo com o tempo dedicado à empresa por cada um (importante entender a diferença entre pro labore (incide INSS e IRPF) e retiradas (isenta de imposto)).
- Verificar custos para diferentes canais - pegue e leve, tele-entrega com captação própria e apps.
- Fazer uso do fluxo de caixa (planilha sugerida pelo GT). Importante ter um controle de todos os gastos, exemplo: aluguel, segurança, água, luz, salários dos funcionários, valor de impostos a pagar, pró labore ou distribuição de lucros (valor fixo), empréstimo para investimento inicial, entre outros. É fundamental ter essa projeção dos gastos para o futuro, pois assim é possível calcular o valor do faturamento necessário para pagar os gastos e gerar lucro aos empreendedores. Listar o pró labore ou distribuição de lucros, conforme mencionado anteriormente é de suma importância, porque faz parte de todo negócio a remuneração dos empresários, caso contrário, não há motivo para manter o empreendimento.
- Calcular a margem de contribuição (preço de venda - custos e despesas variáveis) dos produtos vendidos, pois assim é possível verificar se todos os produtos são rentáveis e qual contribui mais para pagar os gastos fixos, podendo haver uma estratégia de marketing para incentivar a venda destes itens.
- Controlar pelo menos por um mês a venda diária por itens (segunda: 20kg de picanha, 15 kg de entrecot, 100 espetinhos). Desta forma a empresa começa a entender o seu público alvo.

Gestão do negócio:

- Realizar reuniões periódicas de alinhamento entre os sócios, para melhorar a comunicação e a gestão do negócio.
- Definição clara de atividades, papéis e responsabilidades. Isto é fundamental para manter o bom funcionamento da empresa.
- Definição de padrões de atendimento, assegurando procedimentos, independentemente de quem esteja atendendo.
- Sugestão do GT: https://drive.google.com/file/d/1ZuomXxmoM5tmdbCic3OrWLU_A1IQxYCY/view

Marketing:

- Definir o posicionamento/identidade da marca, dando maior foco no negócio. Sugestão: focar em comidas prontas, deixando de lado o açougue. Ter prato "carro-chefe", que seja "marca registrada". Procurar pratos com pouca perda.
- Alinhar programação visual da loja, mídias sociais, apps de entrega e embalagens de acordo com o posicionamento definido.
- Alinhar compras com o posicionamento de marca e produtos-foco.
- Usar mídia patrocinada, com uso de palavras-chave e definição de região de atuação.
- Verificar precificação para diferentes canais - pegue e leve, tele-entrega com captação própria e apps.
- Fazer promoção para que clientes participem de redes sociais e listas de distribuição da loja.